

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariyani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشوا معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م .د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م .د. عروبة جميل محمود

العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م .د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م .د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı

Doç. Dr. Mustafa Cora

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

Sosyal bir varlık olan insanın/insanların arasında uyumun, ahengin ve birlikte yaşama anlayışının bulunması son derece önemli bir ihtiyaçtır. Bu, toplumun huzuru ve barışı için olmazsa olmaz olan sürekli bir gerekliliktir. Bu nedenle insanlığa rehber olarak gönderilen Kur'an'da buna değinilerek fitrata uygun yollar gösterilmiş ve bazı bilgiler sunulmuştur. İnsanlardan oluşan toplumsal hâfızaya dair birikim, tecrübe ve sosyal gelişmeler yanında onun mesajlarından ve bilgilerinden de bir şekilde yararlanmak şüphesiz faydalı olacaktır. Bu bağlamda insanlık, Kur'an'da yer alan ahlâkî, ictimâî hayat, kardeşlik, istişare, adâlet ve sulh gibi müşterek evrensel prensipleri/değerleri, söz konusu hususlara ışık tutacak şekilde, ilmî usuller ile irdelemeye ve açıklamaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. O halde İslâm toplumlarının asgari müştereklerine merci teşkil eden Kur'an kültürünün kaynaklık ettiği söz konusu değerlere/kavramlara dair müspet keyfiyetleri ahlâkî ve sosyal yapıya yansıtılabilecek şekilde irdelemek ve değerlendirmek ona olumlu ve yüksek bir fayda sağlayabilecek olması bakımından bunun mümkün olduğunu idrak etmek oldukça isabetli olur. O zaman bir arada olma anlayışını temsil edebilecek toplumlarda birlik ve beraberlik anlamında güzel bir uzlaşî kültürünü ve ortamını da oluşturmak mümkün olabilir. Bu anlamda kültürel gelişmelerin önünün daha fazla açılmasına da bir zemin hazırlanmış olur. Her hâlükârda insanî ve dinî kültürel farklı unsurlar ve payandalar bir araya getirilerek insanların birliğine/vahdetine ve bu anlamda huzuruna hizmet edebilecek hiçbir çalışma faydadan hali olmaz. Bu düşünceler ile söz konusu değerler/ilklar bağlamında ve âyetler, hadisler ışığında bazı örnekler ile konunun bütünlüğü de dikkate alınarak bu çalışma hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Kültür/Medeniyet, Vahdet toplumu, Ahlâk/Değer, Sulh/Uzlaşî.

Understanding of Social Oneness/Unity in The Light of Revelation Culture

Abstract:

As social beings, humans inherently require harmony, cohesion, and a shared understanding of coexistence within their communities. This fundamental need is essential for maintaining societal peace and stability. In this context, the Qur'an, revealed as a guide to humanity, addresses this necessity by providing insights and guidance aligned with human nature. Beyond the collective knowledge, experience, and social development embedded in societal memory, drawing on the Qur'an's teachings offers substantial benefits. Today, humanity increasingly needs a scholarly examination of the Qur'an's universal principles and values – such as morality, social life, brotherhood, consultation, justice, and peace – to shed light on these pressing issues. Understanding and evaluating the constructive role of these values and concepts, which serve as a foundation for the shared principles of Islamic societies shaped by Qur'anic culture, can significantly enhance moral and social structures. This process fosters an environment of mutual understanding, promoting unity and cohesion within society. Moreover, it provides a fertile ground for further cultural development. Ultimately, any effort that brings together diverse humanistic and religious elements to strengthen unity and social

harmony will yield lasting and meaningful benefits. With these reflections in mind, this study explores the aforementioned values and principles, offering examples supported by Qur'anic verses and Hadiths, while maintaining a comprehensive approach to the topic.

Keywords: Qur'an, Culture/Civilization, Social Unity, Morality/Values, Peace/Reconciliation.

Giriş: İnsan uyumlu ve hoşgörülü ortamlarda/toplumlarda ancak huzurlu ve mutlu olabilir. Bir yerde düzensizlik/kargaşa ve fesat hâkim ise orada asla saadetten bahsedilemez. O halde kişinin beraber yaşadığı insanlar arasında her şeyden önce birliğin ve beraberliğin bir şekilde sağlanması ile mutlu olmaya her zaman ihtiyacı vardır. Bu nedenle ictimâî hayatta birlik, barış/sulh olmazsa olmaz gerekliliklerdendir. Kur'ân'da bunun teşvik edildiğine dair pek çok ifade yer alır.

Birlik ve vahdet denilince akla ilk gelen Allah'ın birliğidir. Zira O, vahdeti/birliği temsil eden mükemmel ve aşkın bir varlıktır. Nitekim bir ve tek olan O, her şeyi yaratmıştır (*Furkân* 25/2 vd.). Üstelik O'nun yarattıklarında tutarsızlıktan veya aralarında var denebilecek herhangi bir uyumsuzluktan söz edilemez. Kaldı ki âyette, yerde ve göklerde O'ndan başka ilâhlar/yaratıcılar bulunmuş olsaydı hiç şüphesiz her ikisinin düzeninde bozukluk olmuş olacağından söz edilmektedir (*Enbiyâ* 21/22 vd.).

Bir toplumun uyumundan/ahenginden bahsetmek için her şeyden önce onun üzerinde yaşadığı arzda/çevrede/ortamda da istikrardan, düzenden ve uyumdan söz etmek gerekir. Arzda da bu mevcuttur. Bu bağlamda birlik ve beraberlik ancak vahyin ışığında ve onun öngördüğü düzenleme ile şekillenen toplumlarda olabilir. Kur'ân'da bu manada olması gereken vahdet/birlik ısrarla vurgulanır. Onda Allah'ın ipine sınımsız sarılmak (*Al-i İmrân* 3/103 vd.) anlaşmazlığa, çekişmeye, ayrılığa ve parçalanmaya asla düşmemek (*Al-i İmrân* 3/103, 105; *Enfâl* 8/46 vd.) gibi hususlar özellikle öne çıkartılır. Kaldı ki bu birliktelik, kâinatı bir bütünlük içinde yaratan Allah'ın birliğinden mülhem olarak sosyal hayat için de olması gereken bir birlik ve vahdet şeklinde tahayyül edilmekten öte bir gerçeklik olarak düşünülebilir.

İnsanoğlu Hz. Âdem'den gelmesi bakımından cins olarak da birdir. Onların arasında insan olarak birlik ve kardeşlik vardır. Nitekim âyetlerde ona Âdemoğlu (*A'râf* 7/26, 27 vd.) şeklinde olan bir ifade ile hitap edilir. Kaldı ki; soy ve cins itibarıyla nesilde birliği ortaya koyan Kur'ân, inanç ve din esasına dayalı birlikten de söz eder. Nitekim o, tevhit esasına dayalı ve ıslah olmuş bir toplum ister. Bunu isteyen Kur'ân'da da herhangi bir zıtlıktan değil birlik ve vahdetten söz edilebilir. Zira bir âyete (*Enbiyâ* 21/22 vd.) göre onun kaynağı Allah'tan başkası olsaydı veya o, başka herhangi bir kaynaktan gelmiş olsaydı hiç şüphesiz onda birçok aykırılık, uyumsuzluk hatta çelişki de olurdu şeklinde ifade ediliyor.

Hâsılı, konunun özellikle beş âyet (*İhlâs* 112/1; *Enbiyâ* 21/22; *Âl-i İmrân* 3/59; *Nisâ* 4/82; *Âl-i İmrân* 3/103 vd.) bağlamında ve çerçevesinde ortaya konulduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda o, *Yarata'nın Birliği/Vahdeti*, *Varlıkların (Kâinatın) Birliği*, *İnsanî/Dinî Birlik ve Vahdet* nihayet *İctimâî (Sosyal) Birlik ve Vahdet* temalı olarak kaleme alınmıştır. Bunun yanında araştırmada meseleler tefsir açısından daha ziyade sosyal ve ahlâkî bağlamda ele alınarak incelenmiştir. Nitekim toplumsal uzlaşının, vahdetin sosyal ve kültürel boyutları/konuları üzerinde durularak, araştırma ve değerlendirme yapılarak sonuçları ile birlikte ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2.Yaratan'ın Birliği ve Vahdeti

Her şey vücut bulmadan önce, varlığı ve birliği zorunlu olan bir varlık vardı. O, bu varlıkların tamamından farklı ve bunları yaratacak güçte ve yücelikte olan Allah idi. Bu bağlamda O'nun varlığında hiçbir zaman herhangi bir şüphe yoktur. Nitekim O, zat ve nitelikler itibariyle hiç şüphesiz her bakımdan o konuma bihakkın uygun olan evsafa idi. O, hiçbir şekilde onlara benzememekle, her şeyin üstünde olmakla ve her bakımdan birlik olmayı temsil etmekle yüce ve bir olan Allah'tır. Akla gelebilecek her bakımdan yaratıklardan farklıdır, bir ve tektir. Buna rağmen İslâm'ın ilk dönemlerinde örneğin "Sizin İlâhınız bir tek ilâhtır" (Bakara 2/163) âyeti inince Kureyş kâfirleri: "Bir İlâh bu insanlara nasıl yetecek" demişti. Bunun üzerine onlar için cevap mâhiyetinde olan bir âyet (Bakara 2/164; Sâbûnî, 1981: I/110) inmişti.

Allah'ın varlığı, dış âlemdeki delilleri yanında çeşitli vesileler ile Kur'ân'da da izah edilmiştir. Örneğin ekinleri/bitkileri ıslayan yağmur, karanlık ve aydınlığı getiren gece ile gündüz, dalgaları yararak giden gemi, yağmurun indiği bulut gibi birkaçı bunlardandır. Bunlar O'nun hikmetle yaratması, sanatının güzelliği ve gücü gibi hususlarda ortaya konulan delil niteliğindeki ifadelerdir. Bu gibi konularda O'na zatında hiçbir denk, eş, benzer (nid) veya herhangi bir ilâh, put veya reis yoktur. Bu bağlamda sıfatlarında da fillerinde de O'na eş, benzer ve denk olan asla yoktur (Sâbûnî, 1981: I/111) veya bulunamaz.

Her şeyi yaratan ve bu mülkün/varlıkların sahibi olan Allah'ın, biraz önce sözü edilenler hakkında olduğu gibi hiç bir hususta asla ortağı/benzeri olmayan, tek ve yüce olan bir varlıktır. O'na yönelik şirkten veya ortaklıktan asla bahsedilemez (Bakara 2/163; İhlâs 112/1, 4 vd.). Dolayısıyla ulûhiyet konusunda da hiçbir varlık O'na benzemediği gibi O'nun asla dengi de olamaz (Ebû Hanife, 1992: 70). Zira O, her çeşit kusurdan, eksiklikten, benzeri olmaktan kesinlikle münezzehtir ve uzaktır.

Allah'ın birliği gibi yarattıklarında da bir düzen, birlik ve vahdet mevcuttur. Nitekim örneğin gece ve gündüz münâvebeli olarak yer değiştirir, Güneş ve Ay kendi sistemleri içerisinde düzenli olarak hareket eder. Bu gibi hareket ve ahvâlin bir sistem dahilinde ve süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi, O'nun birliği ve kudreti konusunda asla göz ardı edilemeyecek olan nitelikler için birer göstergedir (Âl-i İmrân 3/190; Fussilet 41/37 vd.).

Allah'ın tek ve yegâne bir varlık/tanrı olduğu konusundaki sıfatlarını kanıtlayacak her çeşit delili bütün varlıklarda bulabilmek ve görmek de mümkündür. Kaldı ki sıfatları veya nitelikleri dahi herhangi bir şekilde ve hiçbir yönden O'nun zatına benzer veya denk olamaz (el-Mâturîdî, 2003:184-246). Ancak onlar, O'nu sadece izah eden vasıflardan ibarettir. Aslında bu şekilde bakılınca, kâinatın yaratıcısı ve hâkimi olarak tasavvur edilen ve birliğine inanılan O yüce varlık hakkında sözü edilen birlik ve nitelikler, insanda toplumda da bunun benzeri bir bitliği olabileceği düşüncenin müsbet manada ve müessir şekilde bir tasavvur oluşturacağı düşünülebilir.

Allah'a inanan ve O'na gönülden bağlanan, O'nun rızası için sadece O'na ibâdet eden, O'ndan yardım isteyen (Fâtiha 1/5; Tevbe 9/31 vd.), güzel amel işleyen veya sâlih, akıl ve irade sahibi olan birer inançlı insan olmak mümkündür. Kaldı ki O, birdir ve tektir. Bu anlayış ve hassasiyet, kullar için Allah'ın birliği bağlamında insanların gönül ve düşünce dünyalarında da birlik fikrinin oluşmasında, yerleşmesinde ve gelişmesinde son derece etkili olabilir. Bu bağlamda oluşabilecek birlik ve beraberlik anlayışı gerektiğinde bir araya gelme anlayışında itici bir güç olarak telakki edilebilir. Kur'ânî ifadelerden bu mefhumu veya anlamı çıkartmak mümkündür.

Burada sözü edilen birlik, muhtelif parçalı ve farklı unsurlar arasında ama birlik içindeki ahenkten neşet edebilecek bütünlüktür. Bu, vahiyden esinlenen sosyal bütünlük olduğu

zaman insanın kendini Allah'a yakın hissetmesi ile âdeta O'nunla beraber olma halinin de yaşanması gibi olur. Bu vahdet, aynı kökten gelen tevhîtilerle de ilişkilendirilebilir. Biri Allah'ı birlemek, diğeri ise sosyal hayatta olması istenen birliğı ve beraberliğı yaşamak ve kaynaşma olabilir. Bu beraberlik, Allah'ın vahdaniyet sıfatından esinlenerek oluşturulmak istenen hali ile gruplar/toplumlar arasındaki ortak yönleri veya onları ortaya koymayı öngören bir uzlaşmayı, sulhu/barışı sağlama konusunda da oldukça itici ve etkili bir güç/fikir olarak düşünülebilir. Kaldı ki O'nun dışında kalanların veya ötekilerin hükümlerini O, bir olanın elindedir.

Hâsılı, tevhîtiler inancı bağlamında oluşan, ondan beslenen ve gelişen ahlâk ile sözü edilen sosyal hayattaki vahdet anlayışı, oluşması istenen birlik kültürü ve ahlâk ile ilişkilendirilebilir. Zira toplum için sözü edilen birlik ve vahdet anlayışı, vahiy kültüründen kaynaklı bir anlayıştır, düşüncedir. İşte Kur'ân'da böyle bir birliğe ve beraberliğe yönelik bir teşvik, aksine karşı ise bir uyarı ve nehiy vardır (*Âl-i İmrân* 3/103,105; *Enâm* 6/159; *Enfâl* 8/46 vd.). Akli selim ve sağduyu sahibi olan hiç kimse tarafından Kur'ân'da bundan başkasının emredildiğı söylenemez. O halde Allah'ın birliğı ve buna bağlı olarak insanda oluşan tevhîtiler inancı, yarattıklarına dair bir vahdet tasavvuru oluşturmada da etkili bir güç olarak kabul edilebilir

3. Varlıklar'ın (Kâinat) Birliğı ve Vahdeti

Allah'ın yarattıklarındaki mevcut birlik ve vahdet onun vahdaniyetine ve hükümlerine uygun ve yakışır şekildedir. Bu sebeple onlardaki en-boy, ağırlık-hafiflik, kısım/parça, çift veya tek hatta değışik, farklı, belki zıtlık gibi hususlar bir şekilde aralarında oldukça mükemmel bir uyum ve ahenk söz konusudur. O halde bu, insanlar arasında da olabilecek bir birlik ve bütünlük fikri için önemli bir zemin veya alt yapı olarak tasavvur edilebilir.

Kâinattaki varlıkların aralarında, varlığından söz edilen birlik ve bütünlük gerçeğı, toplumda da olması istenen beraberlik için çok önemli bir ilham kaynağı olabilir. Ancak O'nun, yarattıklarında kendisine benzer veya bu manda O'na yakın olan hiçbir şey yoktur. O, tek başına her şeyin mutlak yaratıcısı, yöneticisi ve sahibidir (İbn Kesir, 2019:1224). Kaldı ki bütün varlıkları, eşi, dengi ve asla herhangi yardımcısı dahi olmayan Allah yaratmıştır.

Her biri bir varlık düzen ve tenâsup bakımından uyumlu bir sistem halindedir. Böyle bir gerçeklik ile olan varlık anlayışı âlemdeki çeşitli farklılıklar, belki zıtlıklar veya mevcut birlik ve dengeli olma bağlamındaki birlik ve bütünlük şekline dönüşmüştür. Âlem bir motor misâli her bakımdan oldukça uyumlu yaratılmış parçalardan oluşmuştur. Bu durum elbette Allah'ın birliğı, her şeye gücünün yetmesi ve bu bağlamda onları yaratması sayesinde böyle olmuştur. Aksi takdirde kâinat, fesat, kaos ve kargaşa içinde olurdu veya ona dönüşürdü (*Enbiyâ* 21/22 vd.). Allah'ın vahdaniyeti, yaratıcı olması ve yegâne hükümlerini elinde tutması şeklinde hüküm sürmesi, kâinatın birliğı ve düzeni için bir garanti anlamına gelir.

Kâinatta yer alan farklı kısımlar/bölümler veya değışik maddeler Allah tarafından bir araya getirilerek muazzam bir topluluk oluşturulması ile bu ahenkli durum ortaya çıkartmıştır. Onlardaki hareket ve karşılıklı ilişki bir kanunla sağlanmıştır. İşte bunlar Allah'ın iradesinin bir eseridir. Böyle değıl de bundan başka ve farklı iradenin/iradelerin de eseri olsaydı durum asla böyle olamazdı. Nitekim o zaman onda muhtelif ve karmaşık kanunlar da olurdu.

Bu âlemdeki mevcut durum, bir irade sahibi olan varlığa işaret eder ki, O da Allah'tır. Aksi halde bu birlik, teklik içindeki nizami hareket bozulur, ortaya kaos ve karışıklık çıkardı. Kaldı ki sağlıklı hiçbir fıtrata sahip ve akli selim olan hiç kimse bunu inkâr edemez veya etmemelidir. Zira onların seyrindeki ahengi/aksamamaları görebilmeli ve ondaki iradeyi fark edebilmeli ve anlayabilir olmalıdır (*Enbiyâ* 21/22; Kutup, ts.: V/143).

Allah'ın kâinatın yegâne hâkimi olması, O'nun tarafından düzeninin ve birliğin sağlanması itibariyledir ki O, aynı zamanda bu birliğin, düzenin sürekli ve sonsuz güvencesidir. O'ndan başka tanrılar olsaydı örneğin her biri diğerlerinden uzaklaşarak kendi yarattıklarına yönelir, onları yönetir ve onların tarafını tutardı. Bu da kâinatta kaosun ve fesadın çıkmasına sebep olarak olurdu. Doğrusu herhangi bir devletin başında iki başkanın bulunduğu söylentisi gibi herhangi bir söyleme pek rastlanmaz.

Kâinattaki bu uyumu ve ahengi fark eden ve ilâhî vahye kulak veren toplumlarda birlik fikrinin tahayyülü daha kolay oluşur. Zira onların inandığı Allah'ın varlığı ve birliği her şeyin üstünde olmakla birlikte, O'nun yegâne birliği ve hükümrânlığı bağlamında insanlarda/Müslümanlarda bir araya gelme, bir ve yek vücut olma tasavvuru bağlamına müspet bir düşüncenin ortaya çıkması veya bu yönde ve bu manada düşünülmesi daha kolay olabilmektedir.

Bu kâinatın düzeninin ve birliğin yegâne güvencesi ve tevhît inancına yegâne konu olması yanında Allah'ın bu manada tek başına temsilî bir varlık konumunda olduğu şeklindeki bir telakkinin olmasıyla mümkündür. Kaldı ki O, her şeyin mükemmel olmasını istediği gibi böyle bir keyfiyetin/durumun varlığı da ona bağlıdır. Bu bağlamda âyetten (*Âl-i İmrân* 3/103 vd.) de böyle bir anlayışı çıkartılabilir. Kur'ân da söz konusu gerçeklikleri destekler mâhiyette olan ve toplumun bir arada ve birlik içinde olması öngörüsünü ortaya koyan bir istek de vardır. Bunun yanında Kur'ân öğretisine göre bir olan Allah'ın tanınması ile onun adaleti gereği toplumda hakkın, hukukun ve adâletin tesisi, bireyler/insanlar arasında câri olan ilişkilerin müsâvâtlık üzere oluşturulması, sulh ve barış içinde yaşanması da istenir.

Toplumlarda barış ve huzur, İslâm nazarında olmazsa olmazlardandır. Kur'ân fesadın ve kaosun yeryüzünde hâkim olmasını asla istemez. Öyle bir durum Allah'ın iradesine de aykırı olur. Zira Kur'ân, insanların fesattan ve kaostan uzak olmalarını ister ve bunun yollarını da gösterir. Aksine bir yol izlenmesi yanında, birliği emredici mesajları reddetmenin, her zaman olumsuz sonuçları da olabilir. Halbuki herkes hidâyet nimetine ulaşabilecek fitratta yaratılmıştır. Bu bağlamda insanca yaşamak, ortaya güzel işler, davranışlar koyma ve sergileyebilme ancak barışın ve huzurun hüküm sürdüğü ortamlarda olabilir.

Hâsılı, Allah'ın şanına ve vahyin bildirdiği tevhît anlayışına uygun olan bir ictimâî birlik ve vahdet anlayışını, düzenini kâinatta hâkim kılmak yarardan asla hali olamaz. Kaldı ki O'nun hidâyetine nail olma fitratı ve potansiyeli herkeste mevcuttur. O'na karşı durmak, iyiyi değil, kötüyü veya kötülüğü yeğlemek, yanlış yolu seçmek, toplumun ve doğanın yapısını bozmak, fesat ve bozgunculuk çıkartmak, toplumun parçalamasına zemin hazırlamak gibi durumlar bir bedeli; hüsrân ve müeyyideyi mucip şekilde sonuçlanabilecek bir akıbeti doğurur. O halde Allah'a ait *tevhît inancına*/anlayışına bağlı kâinatta ve Kur'ân'da mevcut olan birlik, ahenk ve bütünlük hakkında, bunun sosyal hayatta da gerçekleştirilebileceğini düşünmek bir tahayyülden ibaret olmaz. Bunun olabilmesi insanlara verilecek olan birlik/vahdet anlayışla yakından alakalıdır.

4.İnsanî/Dinî Birlik ve Vahdet

Kur'ân'a göre insan, kâinatın/mahlûkatın bir parçası olan Hz. Âdem'in ve Havvâ'nın çocuklarından çoğalmıştır. O, Âdemoğlu (Benî Âdem)'dir (*Mâide* 5/27; *A'râf* 7/188 vd.). Ademoğlu birbirinden türeyerek nesiller/zürriyetler hasıl oldu (*Âl-i İmrân* 3/34 vd.). Bu manada o, Ata'sı olan Hz. Adem'den itibaren çoğalarak devam etmiş ve bu şekilde aralarında insanî bir kardeşlik ortaya çıkmıştır. Bu şekilde onlar, âdeta bir soy ağacı halini almış ve birbirinin devamı şeklinde bir birlik ve bütünlük oluşturmuştur.

Kur'ân'da biraz önce sözü edilen insanî kardeşliği görmek mümkündür. Üstelik Kur'ân'da "...Ey Âdemoğlu..." (Yâsîn 36/60 vd.), "...Yâ benî Âdem'e..." (İnfitâr 82/6 vd.) şeklinde olduğu gibi bunu açıkça ortaya koyan ifadelerde ve anlamda saklı bir anlayış vardır. Kaldı ki insanların fiziki olarak yaratıldıkları madde de birdir ve aynıdır (Âl-i İmrân 3/59; Hicr 15/26 vd.). O halde onun hem atadan hem de yaratılışında esas olan maddeden yana birlikteliğinden ve vahdetinden de söz etmek mümkündür. O halde Kur'ân'a göre dinî ve de soy olarak gelen insanî bir kardeşlik olduğu da söylenebilir.

Kur'ân'ın verdiği bilgi ve inanca göre bütün insanlığın atası Hz. Adem'dir. Bu durumda aralarındaki mevcut insanî kardeşlik ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla insanlık tarihinin başlangıcından beri gelen ve İslâm'a göre vahye dayanan bir inanç, gelenek olarak bütünlük ve vahdet söz konusudur. Öyle ki Kur'ân'da hem keyfiyet hem de mesajlar açısından bakıldığında bunu görmek mümkündür. Kaldı ki beşer topraktan insan olarak yaratıldı ve kendisinden bir tohumu yoktu ve ondan oluşmamıştır. Bu, onun için zaten zaruri de değil idi. Onun evveli yoktur ve Allah tarafından yaratılmakla var olmuştur.

Her hâlükârda insan, ilk başlangıçta bir yaratılış ile var oldu. O halde başlangıçta da bir mahluk idi (Yazır, ts.: II/118,119). Nihayet Hz. Âdem ile başlayan ve nesiller boyu birbirini izleyerek âdeta silsile şeklinde devam eden halkalar olarak bugüne dek gelmiştir. Bu şekilde ilâhî olan bir gelenek; din ile de paralellik arz edecek şekilde birbirini izler halde her iki halka birlikte ve kendi süreçleri mecrasında birlik/bütünlük arz edecek şekilde devam etmiş ve nihayet bu da vahdetin başka bir ifadesi olmuştur.

İlâhî mesajların ruhunun bütünlüğü ve tekâmülü şeklinde gittikçe böyle bir süreç de yaşanmıştır. Kaldı ki gerçek vahiy kaynaklı olarak gelen mesajlar veya dinler hakiki şekilleri üzere cevherde/özde bir idiler (eş-Şuarâ 42/13 vd.: Muhammed Esed, 1999: 986.). Bu nedenle vaktiyle buldukları gerçek halleri üzere ortak paydalar da barındırmışlardır (Âl-i İmrân 3/64 vd.). Bu hal üzere birbirini izleyerek geçmişten beri birbiri ardınca gelmekte olan dinler bir süreklilik arz ederek ve gittikçe de yapısal olarak daha da (din olarak) gelişerek ve nihayet bu sürecin tamamlanması ile son din İslâm halini almıştır.

Semâvî dinlerin birbirinden farklılıkları olmakla birlikte aralarında müşterek olan hususlar olduğu da görülür. Örneğin *Ehl-i Kitap* ile *Müslümanlar* arasında bir şekilde ve bazı hususlarda var olduğu belirtilen/ifade edilen ama muhteva/içerik yönünden haklarında çok farklı/aykırı inançlar veya düşünceler ileri sürülen; *Allah*, *Peygamber*, *Kitap*, *Âhiret* ve *Hesap* gibi kelimeler/hususlar bunlardandır. O halde gerçek vahye dayalı dinler arasında özde aynı olduğu öne sürülen ve tasavvur edilen birlikteliklerinden de söz edilebilmektedir.

Biraz önce sözü edilen anlayışa göre inanç ve kültür değerleri etrafında bir kardeşliğin veya bunu oluşturabilecek unsurların ortaya konulmasıyla oluşacak bir tasavvurun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki Hz. Âdem'den beri gelen farklı ilâhî dinlerin ve müşterek bazı temel esasların üzerinden bakılınca veya özde (Muhammed Esed, 1999: 986) birliklerinden söz edileni bu dinlerin mensupları için İslâm geleneği bağlamında âdeta bir kardeşlik anlayışından hareketle ümmet olabilme düşüncesinin de ileri sürüldüğü görülür. Nitekim Hz. Peygamber'in daveti de kendi bölgesine, dönemine veya bir coğrafyaya özgü ve onlarla sınırlı olan bir davet değil idi. O hem o bölge ve onun dışındakiler hem o dönemde ve daha sonra gelecek olan insanlar için hem de onlara yönelik idi. O aynı zamanda da kıyamete kadar devam edecek olan bir davettir (*el-Cuma* 62/3 vd.).

Kur'ân'da çok geniş bir hidâyet yolu gösterilmektedir. Zira onda evrensel bir davet vardır. Bu bağlamda onda müşterek olan bir sözden de bahsedilmektedir. Buna göre (gerçek vahiy üzere olan) *Tevrât*, *İncil* ve *Kur'ân* arasında kimi temel ilişkilerde de bir farklılık olmadığı söylenebilir

(Nesefî, 1998: I/262). Meselâ Allah'ın dışında hiçbir şeye tapmamak, O'na hiçbir şeyi eş tutmamak, Allah'ı bırakıp da birbirini ilâhlaştırmamak gibi bu konular ifade edilebilecek ortak hususlardır. Hak çerçevesinde riâyet edilmek üzere Kur'ân nazarında insanları birleştirici olan mevcut pek çok unsurdan biri ve de çok güçlü olanı da din kardeşliğidir.

Kur'ân'da insanları kardeş yapabilecek başka evrensel değerleri bulmak mümkündür. Nitekim âlimler tarafından, Kur'ân'daki ifadesi/mefhumu şekliyle onda yer alan *ümme*t kavramı için farklı anlamlar veya tarifler de yapılabilmektedir. Meselâ *ümme*t-i da'vet veya *ümme*t-i belâğ şeklinde ifade edilmesi bunlardan birisidir. Öyle ki Kur'ân'da örneğin “*Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...*” (es-Sebe 34/28 vd.) gibi ifadeler hakkında, Hz. Muhammed'in elçiliğinin belli bir topluluğa, yere, zamana, dile özgü veya bunlarla sınırlı olmadığı şeklinde dolaşan bir kanaat de ileri sürülmektedir. Bu durumda sözü edilenler bağlamında onun cihânşumul bir çağrı/davet olarak bütün insanlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Kur'ân'ın kendi içinde birlik, tutarlılık, gaye ve öğreti birliği olduğu da görülür. Bu bağlamda onda, gerçek dinlerin müşterek yönlerinden, dinî ve insanî kardeşlikten de bahsedilirken elbette kendisinin vahye dayandığı, onda hiçbir şüphenin olmadığı (el-Bakara 2/2 vd.), hak üzere olan bir kitap olduğu (Bakara 2/23; Al-i İmrân 3/62; Hûd 11/13 vd.), mükemmel ve tamamlanmış bir niteliğe sahip olan bir din sunduğu, âyetlerinde garanti/muhkemlik (Hûd 11/1 vd.) bulunduğu, kendi içinde zıtlık/çelişki olmadığı (Nisâ 4/82 vd.) gibi hususlar da bizzat kendisi tarafından ifade edilir ve ondaki vahdet ve bütünlük de ortaya konulur.

Kur'ân tevhit esasına dayalı ıslah olmuş ahlâklı bir toplum oluşturulmasını da ister. Bu bağlamda kötülüğün en aza indirilerek veya yok edilerek iyiliğin çoğaltılmasını ve yayılmasını da hedefler. Onun nazarında bunun gerçekleşmesi, insanların/Müslümanların başta gelen sorumluklarından biri olarak görülür. Bu bağlamda ahengin ve huzurun temini ile toplumlarda oluşacak bir birliğin ve saadetin mevcudiyeti de olur. Bununla birlikte düşüncelerin rahatça ifade edilebileceği, inançların gereklerinin serbestçe yapılabileceği imkânların sağlanması sayesinde ve bu şekilde özgürlüğün de tesis edilmesi ile birlikte bunların hepsinin hissedilebileceği ortamların oluşturulmasına dair gereklilik de ortadadır. O zaman Kur'ân tarafından da en temel haklar olarak kabul edilen hususların rahatça kullanılabileceği imkân oluşur.

Kur'ân kültürüne dayalı herkesin kendisini rahatça ifade edebilme, birbirine tahammül ve müsamahalı olma anlayışının da yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve pekiştirilmesi gerekir. Bunlar aynı zamanda ümmet fertlerinin hasletlerindedir. Bununla birlikte Kur'ân'da Allah'ın ipine sınıksız sarılma (Al-i İmrân 3/103 vd.) ile toplumun vahdet ve birlik içinde olması gibi hususların da ortaya konulabilir olması gerekir. Bu şekilde onda vahiy kültürü bağlamında pek çok benzerlik, ortak yön ve farklılık da bir arada kaynaştırılabilir ve özgür ortamların oluşması ile de bunlar uyumluluk içinde yaşanabilir. O zaman toplumda bir arada yaşama kültürünün, temel hak ve özgürlüklerinin mevcudiyeti ile de en azından birlikte uygun bir zeminin oluşturulmasına da katkıda bulunulabilir.

İslâm medeniyet ve kültürü ile beraberlik anlamında ilişkilendirilebilecek güzel örnekler vardır. Nitekim Hz. Peygamber'in katkıları ile Medine'de oluşturulan toplum yüzde yüz ve tek tip bir kültür, ırk, cins, kimlik gibi vasıflarla nitelendirilebilecek bir durumda değil idi. Zira o, Kur'ân'ın sunduğu toplum modelinin evrensellik yönü ile alâkalı bir anlayışı da ifade ediyordu. Halbuki orada daha önce farklı kesimlerin/kabile tutuculuğunun hüküm sürdüğü bir gerçek idi. Bunlardan dinî, insanî ve evrensel bir kardeşliğe geçiş olmuştur. Hz. Peygamber

sayesinde vahiy kültürü ile ilişkilendirilerek temelleri atılan o toplumda farklılıklar olsa da o, vahiy kültür ile oldukça şekillenmiş idi (*Hûd 11/118*).

İslâm dini ve kültürü insanlar arasında özellikle kaynaşmaya önemli ölçüde katkı sağlar. Bu birliğin ve beraberliğin Allah'ın bir lütfu olduğu açıktır. İslâm'da düşünce farklılıklarının veya ayrılıklarının bir çekişmeye, kavgaya veya kamplara ayrılmaya yol açmasına veya bunlara dönüşmesine asla müsaade edilemez. Bu türden çekişmeler asla hoş karşılanamaz. Öyle ki Kur'ân nazarında düşünce farklılıkları veya ayrılıkları yaratılış hikmetinin veya özelliklerinin mevcudiyeti ile ilişkilendirilir (*Hûd 11/118*). Bu makul bir çizgide kalır ve iyi niyete isnat ederse o zaman hayırda yarışmaya veya rekabet etmeye dönüşebilir. O zaman da bu onların aralarındaki yarış ile güzel bir şeylerin ortaya çıkmasına ve güzel ahlaka yönelmesine vesile olabilir (Karaman, 2014: I/644).

İslâm kültürü ile beslenen kişi/toplum kendi değerleri gibi başkalarının değerlerine, kutsallarına; havraya, kiliseye, sinagoga, manastıra ve benzeri mabetlere dokunamaz, onlara saldıramaz, hakaret edemez, sövemez/küfredemez. (*el-Bakara 2/114; el-Hac 22/40* vd.). Kur'ân ahlâk ve kültürüne göre onlar hakkında esas olan da budur. Aksi halde bu, Müslüman'da bulunması gereken tutarlı ve dengeli kişilik ile bağdaştırılmaz. Bu, huzur ve barış için bir zorunluluktur. Bu aynı zamanda karşı tarafın da Allah'a (*el-En'âm 6/108*) ve Müslümanların kutsallarına yönelik yapılabilecek sövmeler/küfürler hakkında da karşı bir önlem anlamını ifade eder. Kaldı ki ibâdetler ve onlar için yapılmış olan mekânlar meselâ câmiler/mescitler insanların/Müslümanların birbirleri ile kaynaşmaları yönünde bir birlik içinde yaşamalarına da çok büyük katkıda bulunabilecek yerlerdir.

Kur'ân'dan ilham ile insanların aralarında değerlere bağlı oluşacak kolektif hassasiyetler ve anlayışlar ile pek çok kötülüğe ve dağılmaya engel olunabilir. Hatta oluşacak erdemli davranışlar ve meziyetler, bireyleri ve toplumları yüceltir ve birbirine kenetler. Onlar hem o toplumdaki bir birey hem de genel manada insanlık ailesinden birer fert olarak kendilerini kardeş olarak hissederler. Bununla aralarındaki birlik de güçlenir. Bu onların gerektiğinde hızlıca bir beraberlik oluşturmalarına da katkı sağlar. Nitekim Kur'ân'da örneğin düşmana karşı müminlerin uyanık olmaları, her türlü korunma ve savunma tedbirlerini almaları, ihtiyatlı ve hazırlıklı bulunmaları, gerekirse bölük bölük veya toplu olarak savaşmak/savunmak üzere hep birlikte ve kardeşler olarak düşmanın üzerine gitmeleri emrolunmuştur (*el-Hucurât 49/9* vb.). Bunlar aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini ortaya koymak ve vurgulamak bakımından bazı önemli nitelemelerdir.

İnsanlardan/müminlerden çatışan iki taraftan haksız olanın Allah'ın emrine/hükmüne çağırılıp aralarının bulunması emredilir. Bu hangi dinden veya millettense fark etmez. Nitekim meselâ ensârdan iki grup arasında bir kavga olmuştu. Bu âyetler (*Hucurât 49/9,10*) ile aralarının düzeltilmesi emredilmişti. Bu bağlamda haktan sapan ve aşırı giden taraf olması durumunda onunla mücâdele edilmesi/savaşılması emredilmişti. Haddi aşan taraf Allah'ın hükmüne dönerse her iki tarafa da adâlet ile davranılarak aralarının bulunması da gerekiyordu (*Hucurât 49/9,10; el-Vâhidî, 1995: I/1017,1018*). Bunlardan barış ve huzur ortamına verilen önemi ve ona yapılan vurguyu da anlamak mutlaka sulhu/huzuru sağlamak gerektiğini de çıkartmak mümkündür. İslahı ve gerektiğinde savaştan sorumluluğu daha ziyade yetkiyi ellerinde bulunduranların üzerindedir. Bunlardan her zaman mazlumun yanında olunmasının gerektiğini de çıkartmak mümkündür.

Kur'ân nazarında bireysel veya uluslararası ilişkilerde de şartlara göre dikkatli olunmalı, verilen sözler mutlaka tutulmalı ve güveni sarsacak, ona hâlel getirecek, başkasına zulmedecek davranışlardan kesinlikle karşılıklı olarak kaçınılmalıdır (*el-Mâide 5/1; en-Nahl*

16/91, 92, 94 vd.). Bu aynı zamanda birey ve toplum için imtihan olmaya dair bir vesiledir. Kaldı ki farklı imkanlar içinde veya konumlarda bulunmak insana/ insanlara asla bunu ihlal etme hakkını tanımaz. Bu, vahiy bağlamında ilâhî irâdeyle ilişkili insanî ve ahlâkî bir hayat tarzı şeklinde olmalıdır. Bu bağlamda barışın devamı, karşılıklı saygı ve güven içinde yaşama Kur'ân nazarında çok önemli ve kıymetlidir.

Sosyal hayatta, vahiy kültürünün benimsenmesi sayesinde oluşarak bilinçlenme, ortak alışkanlıklar, aralarındaki birliği ve vahdeti sağlamlaştırmada ve güçlenmede etkili olur. Kaldı ki bu tür birlik ve bütünlük, anlayış olarak gerçek vahye dayalı ilâhî dinlerin bünyesinde potansiyel olarak zaten vardır. Nitekim onlar farklı dönemlerde gelmiş ve yaşanmış olsalar da uyumlu bir birliktelik oluşturmada âdeta birbirinin müteselsil devamı olan ve bazı ortak ilâhî nitelikler taşıyan dinler olmuşlardır.

İnsanın din bağlamındaki Allah ile ilişkisi ona kulluk görevlerini yerine getirmesi sorumluluğunu yükler. Üstelik iradenin yanında ona ait en belirgin özelliklerinden biri de akıl sahibi olmasıdır. Bu nedenle insanın ıslahı açısından toplum için gerekli olan ahlâklılık niteliği de asla ihmal edilemez. Zira bu, toplumun birliği ve vahdeti için son derece önemlidir. Nitekim Kur'ân nazarında insanda fiziki kişiliği yanında, insanlar arasında bizzat yaşarken taşıdığı iradeli şahsiyetine ait niteliği ve kimliği de vardır. İnsanın düşünce yapısı veya inanç yapısı, meslek seçimi gibi pek çok hususta iradesi de devreye girer ve kişiliğinin şöyle veya böyle oluşma veya gelişme sürecini yaşar. Dolayısıyla mesele insanın bu yönü ile ilişkilendirilebilir. Yoksa birlik ve beraberlik kendiliğinden oluşamaz.

İnsandaki irade kimliği bir bakıma değerler ile de ilgilidir. Nitekim Kur'ân'da bir fitrî kimlik bir de iradî kimlik vardır. Bu bağlamda insan ya hayrı ister ya da istemez. Burada bilinçli ve iradeli hareket ederek Allah'ın istediği şekilde bir kul veya halife olmak, çalışmak için de iradenin gereklilik ortadadır. Bu anlayışla kâinatı tanımak, bilmek ve kendi hizmetinde kullanmak oldukça mümkün olabilir. Bunlar için kulluk bilinçli, kurallı ve prensipli olursa o zaman uyumlu ve Kur'ân öğretisi gereği üzere birer iyi kul olunmuş olur. Bu bağlamda onun kültürünün öngördüğü hatta emrettiği birlik ve beraberlik de benimsenmiş olur (*Âl-i İmran* 3/103; *Enfâl* 8/46; *Şûrâ* 42/13; *Saff* 61/4 vd).

İnsanların bazı farklılıklarını olumlu yönleriyle değerlendirmek daha isabetli ve sağlıklı olur. Nitekim evrensel bir mesaj olan Kur'ân farklılıkları, eksiklikleri bir arada ve barış içinde tutabilecek potansiyele sahiptir (Tan, 2022: 332). Nitekim esasını vahiy kültürünün oluşturduğu bir anlayışla tesis edilen barış ortamında her farklı görüş birer zenginlik olarak değerlendirilir. Kaldı ki söz konusu bazı önemli farklılıklar genellikle insanların kendi tercihleri ile olmaz. Meselâ hiç kimsenin ebeveyni, ırkı, dili gibi hususlarda herhangi bir tercih veya yetki sahibi olduğu söylenemez. O halde bu bağlamda birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için inanç, haya, sevgi, doğru ve dürüst olmak, diğergamlık gibi nitelik ve keyfiyetler sosyal ilişkilerde mutlaka devreye girmelidir.

Kur'ânî değerlerle tanışmış ve onlardan etkilenmiş zihinler, onun değerlerinin sosyal hayata yansımada veya taşınmasında, birlik bilincinin oluşmasında aracı olurlar. Onların sosyal hayatta/toplumda etki yapabilmesi veya yankı uyandırabilmesi, ilâhî öğretinin sosyal hayattaki yansımada, onunla ilişkilendirilmesine ve güçlendirilmesine bağlıdır. O zaman birlikten ve bütünlükten esinlenen sosyal hayatta böyle bir düşüncenin ve inancın oluşması veya doğması gelişir, büyür ve birlik olmada oldukça etkili ve isabetli olur.

Hâsılı, Kur'ân'ın özeti Allah/ din, evren ve insan olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda insanın Allah, kâinat ve insan arasında sağlıklı bir ilişki kurması onun kulluk sorumluluğu dahilindedir. Onun bilinçli ve iradeli hareket ederek Allah hakkındaki *bir ve tek* olma inancı,

kâinatı, aslî din geleneğinde ve insan neslinde cârî olan birlik ve vahdet anlayışını benzer şekilde sosyal hayata da taşıması mümkündür. Bu *unsurlar bağlamında* onları sağlıklı bir şekilde ilişkilendirmekle o anlayışı ictimâî/toplum hayatına da düşünce/anlayış olarak yansıtabilir. O zaman sosyal hayatta/toplumda oluşması istenen birliğin ve beraberliğin sağlanacağı müspet ilişkiler için kalıcı bir zeminin de oluşturulmasına zemin hazırlanır ki bu oldukça isabetli olur.

5-İctimâî (Sosyal) Birlik ve Vahdet

İnsan doğuştan sosyaldir. Doğumunda, ölümünde maddî ve manevî, insanî ve sosyal ihtiyaçlarında her zaman birbirine muhtaçtır. Aralarında inanç, düşünce/fikir ve kültür farklılıklarının olması bunu ortadan kaldıramaz. Bu nedenle birbirleri ile iyi geçinme, sağlıklı ilişkiler kurma, kaynaşma ve buna göre davranma mecburiyeti vardır. O halde hep beraber güzel bir hayat oluşturmaya yönelik gerekli yolların belirlenmesi ve oluşturulmasına her zaman ihtiyaç vardır.

Toplum için gerçekleşmesi sürekli istenen, Allah'ın ve kâinatın birliği tasavvuru zihinlerde iyice yerleşerek ve budan esinlenerek topluma yansıyabilecek bir uyum ve bütünlük anlayışı içinde yaşama becerisi sağlanabilir. Eğer iyi anlaşılır ve topluma aksettirilirse bunun katkısından yararlanılabilir. O zaman bilinçli insanlar bunun sosyal hayata veya topluma yansıtılmasında isabetli birer araç olurlar. Kur'an, tevhidi esas almış ve ıslah olmuş insanlardan meydana gelen toplumlardan ve bunun bir şekilde devam ettirilmesinden söz eder.

Kur'an bağlamında Allah'ın, kâinatın ve dinin birliğinden ve insicamından mülhem bir anlayıştan hareket ile de bunun sosyal hayatla ilişkilendirilmesi sayesinde oluşabilecek birlikten/uyumdan ve vahdetten söz edilebilir. Toplumda âdetâ kaynaştırıcı bir rol oynayabilen sevginin, hoşgörünün, dürüstlüğün, vefanın, diğergamlığın, derûnî ve ahlâkî değerlerden/kavramlardan sosyal hayatın birliği/vahdeti konusunda katkı sağlanabilir ki bu da son derece faydalı olur. Zira davranışlar bir biçimde içsel duygularla ilişkilidir.

Her hâlükârda sosyal hayatta oldukça aktifleştirilmiş bir birliğin olmasından söz edilebilir. Ama bunun temelinde özellikle üst/ulvî değerler ile ilişkilendirilmişlik veya donatılmışlık olması gerekir. Bu şekilde toplumların yapısal olarak birliği, ahengi ve bütünlüğü bağlamında vahiy kültürü ile muttasıl ahvâl ile şekillenmesinden bahsedilebilir. O zaman insanların zihinlerinde ve gönüllerinde oluşan düşünceler ile böyle bir düşüncenin/anlayışın sosyal hayata yansması mümkün olur. Bu durumda duygular ve inanılan değerler bağlamında sosyal hayat ile iç içe olunur ve istenen ahenkli ve sosyal bir yapı ortaya çıkar. Bir şekilde tevhîd bağlamında insanlarda oluşturulmak istenen vahdeti/ birliği isteyen veya istemeyen de olabilir. İnsanda sağlıklı bilgi ve hassasiyet olursa irade müspet yönde, aksi takdirde ise menfi istikâmette tecelli edebilir.

İnsanlar başlangıçtan beri bir aile veya ümmet gibi idiler. Öyle ki tevhide bağlılık veya inanma yönünden de durum böyle idi. Ama hidâyet üzere gitmediler ve aralarında süreklilik arz eden uyuşmazlıklar/ihtilaflar, anlaşmazlıklar ve ayrılıklar oldu (Yûnus 10/19 vd). Buna göre İlâhî iradeye uygun hareket etmeleri gerekirken bunun aksini yaptılar. Oysa bu, İslâm bağlamında bir birlik ve beraberlik üzere süreklilik arz edecek şekilde olmalıydı. Elbette bu şekilde Allah'ın iradesinin hilâfına insanların aralarında hep anlaşmazlıklar/ihtilâflar olagelmıştır ve bu devam etmektedir (Hûd 11/118 vd). Allah onlara bu imkânı vermeyip de aynı inanç ve düşüncede olan bir ümmet olarak kalsalardı bu durumda seçme/tercih hakları da olmazdı. O zaman kendi iradeleri üzere de hareket etmemiş olurlardı. Halbuki onlar doğruyu veya yanlış seçme konusunda irade sahibi kıldılar. Ama kimileri de nefisleri bağlamında

hevâlarını/heveslerini izleyerek yanlış yapanlar oldular. Aralarında hep ihtilâflar zuhur etti ve bu süreklilik arz eden bir hal aldı. Nitekim kişi inandığı gibi yaşamaz ise yaşadığı gibi inanabilir. Bu bağlamda yanlışlar da yapabilir.

İnsanlardan bazıları dünyayı bazıları âhireti bazıları da hakkı ister olmuşlardır. Halbuki Allah merhametiyle insanları zulmetten/karanlıktan aydınlığa çıkarmıştı. Onlar da Allah'ın cemalini ve celâlini ister oldular. Allah onlara güzel bir isteme kabiliyeti de ikram etmişti. Bununla onlar şerefli kılınmışlardı. Onlar istemede de muvaffak, vicdanlı, erdemli (insafî ve ahlâklî) olmada da âlemlere üstün kılınmış idiler. Buna karşılık onların da inançta, sosyal hayatta, dinde bir olmaları beklenirdi (*Hûd 11/118*; Bursevî, 1330: IV/203). O durumda güzel işlere yönelerek varlık ve birlik içinde de olmaları gerekirdi. Hatta bu durumda Allah'ın iyi kulları da olabilirdi. Nitekim kendilerine uygun davranıldığı gibi birlik ve beraberlik içinde yapılması gerekenleri de yapabiliirdi. Ama bunu istenmediler. Hâlbuki birliğin/beraberliğin oluşmasına yönelik bir talep olmalıydı.

Kur'an'da vahye/İslâm'a el birliğiyle sarılmanın birliğe/yekvücut olmaya ve onun korunmasına katkıda bulunmaya işaret vardır. Ama bu elbette O'nun dinine sarılmayı, gereklerini yerine getirmeyi icap ettirir. Onda inançta ve amelde birlik son derece önemlidir. Zira birliği sağlayacak ilkelere uyulması gerekir. Aksi halde milletler dinlerini veya kimliklerini/milliyetlerini ferdî olarak veya bölünmüş halde koruyamayabilirler. Zira maddî ve manevî güçleri azalmaya doğru gider. (Karaman, 2014: I/644). Bu sebeple insanlardan dinde, inançta ve ictimâî hayatta bir olmaları istenir.

İnsanların/Müslümanların birlik ve beraberlik halinde olmalarını öngören Kur'an nazarında insanlar arasında olabilecek ayrılık ve tefrika kabul edilmez ki bu zaten yasaktır. O, bir olmayı ve bir araya gelmeyi, tek bir vücut olmayı, kaynaşmayı emreder. Kaldı ki zaten bu gibi konularda pek çok hadis de vardır (Müslim, ts.: I/69; VI/2496; Buhârî, 1987: V/2379 vd.). Bilhassa İslâm'ın çok önemli özelliklerinden birisi de kalpleri birleştirici olmasıdır. Nitekim bu, Allah'ın insanlara bir lütfu ve nimetidir. Onda çekişmeye, kavgaya, savaşıma, düşmanlığa, kine ve kıskançlığa asla mahal yoktur. Örneğin aralarında uzun zaman süren savaşlardan bahsedilen *Evs* ve *Hazrec* kabilleri İslâm'a girince birbirini sevmeye, gözetmeye ve yardımlaşmaya başlamışlar ve artık kardeşler olmuşlardı. (İbn Kesîr, 2019: 213).

Bütün ibâdetler ve güzel ameller de aslında bir şekilde toplumun birliğine, beraberliğine bütünlüğüne ve düzenine hizmet eder. Örneğin o kabileler bu vesileyle bir araya gelebiliyor ve beraber ibadet dahi yapabiliyorlardı. Bu aynı zamanda farklı bir açıdan İslâm'ın ayrıca güzelliklerinden bir olarak düşünülebilir. Nitekim örneğin özellikle Cuma sûresinde dile getirilen cuma günü ve namazı (*Cuma 62/9* vd.) bu manada topluma çok büyük katkı sağlar. Zira o gün insanların farklı câmilerde bir araya gelmeleri, birlikte ibâdet etmeleri, orada bazı konular hakkında bilgi edinmeleri, belki namaz öncesi veya sonrası dertleşmeleri onların kaynaşmalarında çok etkili olan bir buluşma olur. Yılda bir yapılan dini bayramlar hatta şartları uygun olması halinde her insan için en az ömründe bir kere yapılması icap eden hac ibâdeti de böyledir.

Toplumlar arasında İslâm medeniyetinden nasiplenmiş veya ona ulaşma şerefine nâil olmuş milletler, İslâm geleneğinin getirdiği değerler ve kültürel zenginlikler ile kendi değerlerini de kaynaştırma ve onlarla birlikte yaşama, ona aidiyet fikrini kazanma ve onlarla muttasıf olma erdemini ve şerefini de elde etmiş olurlar. Bir toplumda ortak inanç, yaşantı yakınlığı ve birliği olması yanında herkesin aynı kibleye yönelmesi, aynı kitabı referans alması, aynı peygamberi izlemesi ve özellikle bir olan Allah'ı kabul ederek ona yönelmesi vahiy bağlamında ifade edilebilecek en zirve birliğin ve beraberliğin bir ifadesidir.

Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde, özellikle İslâm coğrafyasında hâlâ örnek alınabilecek nice güzellikler ve birlikte yaşama örnekleri mevcuttur. İslâm medeniyetinin ve kültürünün temellerini ilk dönemler atma şerefine nâil olan sahabe-i kiram, İslâm toplumları için önder ve ilk örnek veya mimar olarak kabul edilebilir. İslâm toplumu farklı kültürleri, inançları bir arada ve bir bünyede barındırmanın yanında birlikte yaşamayı veya vahdeti öngören bir yapıdadır. Kur'ân bu anlayışa zarar verebilecek, ötekileştirecek asabiyetçilikten, kör ve kısır mezhepçilikten ve dokusuyla uyuşmayan zararlı fikrî akımlardan ve taassup derecesine varan siyasi farklılaşmalardan uzak durmayı da öngörür.

Kur'ân birlik ve beraberlik bağlamında toplumun sevk ve idaresini de göz ardı etmez ve bu bağlamda toplumun ıslahını da hedefler. Onun aracılığıyla mutlaka insanların arasını musâvat ve insan hakları üzere gözetilmesini de ister. Bu ve benzeri hususlarda evâmiri ve ahkâmı koyan Allah'tır. Bu hususlarda vahiy kültürünün de dikkate alınması gerekir. İslâm toplumlarının kendi benliğini koruması ve insanların kaynaşması/kenetlenmesi hususunda yabancı etkilerden de oldukça arınması gerekir. Bu anlamda çağın meselelerinin/detaaylarının Kur'ân ışığında değerlendirilmesinin faydaları vardır. Bu bağlamda Kur'ân'da yer alan ve istifade edilebilecek olan kıssalardan da yararlanılmalıdır. Zira Kur'ân fiili sosyal hayatı ve ahlâkî ilişkileri önemser. Bu anlamda onun mesajı sosyal yapıyla da alâkalıdır.

İslâm toplumlarının yapısında/bünyesinde farklı kültürler ve alışkanlıklar veya değerler hep olagelmıştır. Bunlardan sosyal zenginliklerin harmanlanması ve olumluya evrilmesi konusunda hem bilinçlenmek hem de bu anlamda beceriler geliştirmek gibi hususlar önemlidir. Kaldı ki Müslümanların hem kendi aralarında hem de başka milletler ile birlik ve huzur içinde yaşamaları gibi hususlarda kendi üzerlerinde mesuliyetleri olduğu gibi başka grupların/milletlerin üzerlerine düşen ve üstlenmeleri gereken sorumluluklar da vardır.

Kur'ân'ın oluşturmak istediği toplum modeli herhangi bir kabilenin, ırkın, dilin, dinin, mezhebin, meşrebin mensubunun öne çıkartılabileceği, imtiyazlı fertlerin/insanların oluşturulabileceği bir anlayışı içinde barındırmaz. Kaldı ki bir insanın örneğin herhangi bir kabileden, milletten olması da onun elinde olan bir şey değildir. O halde bu, onun yüceltilmesine, imtiyazlı kılınmasına sebep olamayacağı gibi aşağılanmasına da neden olamaz (*el-Hucurat* 49/13). Zira bunlar onun isteği dışında oluşan ve gelişen durumlardan başka bir şey değildir.

Bir millete veya kabileye mensup olmak insan için bir üstünlük değildir. Bununla insanların aidiyeti veya bir kabileye/millete nispetleri ile birbirlerini bilmeleri/tanımaları mümkün olur. Bundan dolayı insanların nesebi ile başkasına karşı övünmesi ve üstünlük iddia etmesi de doğru değildir (*el-Hucurat* 49/13). Bu ancak kimin hangi kabileden veya milletten geldiğinin bilinmesine katkı sağlar. Bu şekilde yaratılmakla Allah'ın bir hikmeti olup insanların birbirlerinin neseplerini bilmeleri ve hiç kimsenin kendi öz babasından başkasına nispet edilmemesi gibi müspet faydaları da olur. Ama bu, insanların ecdâdı ile başkalarına karşı övünmeleri ve neseb bakımından başkalarına üstünlük ve farklılık taslaması için değildir. İnsan için başkasına karşı veya Allah nezdinde üstünlük elde edebileceği ve Allah katında şeref ve değer kazanabileceği bir(takım) haslet(ler) vardır (*Zemahşerî*, ts.: VI/330,331) ki O da özellikle takvâdır (*el-Hucurat* 49/13).

İnsanların/Müslümanların birlikte yaşamalarına fayda/katkı sağlayan ve Kurân'da da yer alan ahlâk temelli hususlar, zikri geçen konuların hiçbirinden soyutlanamaz. Kaldı ki bunlardan kardeşliği pekiştirme hususunda ayrıca katkı sağlanmasının yolları aranmalıdır. Aslında Kur'ân'da yer alan pek çok âyetin/farz emrin, mefhumunda/zımında birlikte ve topluluk halinde problemsiz, kardeşçe ve âdeta bir aile gibi yaşamaya yönelik bir amacın da

saklı olduğunu rahatça anlamak mümkündür. Nitekim İslâm'a göre insanlar insaniyette, hukuk önünde ve sorumlulukta eşittir.

İnsanların insan olmaları itibariyle farklı cinsten, renkten olmaları, değişik dil ile konuşmaları, fakir/zengin olmaları onlar için imtiyazlı bir farklılık oluşturacak ve birinin diğerini ötekileştirmesine sebep olacak birer nitelik değildir. Nitekim bu, Kur'ân açısından da doğru olamaz. Ancak bu, Allah'ın rızasına uygun ve güzel işler yapma bağlamında düşünülebilir. İslâm'ın insanlar arasında öngördüğü eşitlik ve ilimden dolayı beraberliğinde sorumlulukları olması sebebiyle bunda eşit şartlarda öğrenim/öğretim haklarının olması, ilim ve iman bağlamında dereceler ile yükselmenin istenmesi (*el-Mücâdele* 58/11), aynı zamanda onlara sosyal sorumluluk verir ve eşit imkânlar nispetinde onlara yaşama hakkı da tanır.

İslâm âleminin geçmişten gelen tecrübesinden ve birikiminden de istifade edilerek İslâm medeniyeti ile insanlığa kazandırılacak birlik, beraberlik bilincinden ve yaşama becerisinden de yararlanılarak insanlığa müspet katkıda bulunulabilir. O zaman görevlerini de sorumluluklarını da öğrenirler. İnsanlık buna muhtaçtır. Zira geçmişte yaşanmış çok güzel ve örnek mutlu hayatlar olmuştur. Zira insanların veya toplumların farklılıkları ne yok sayılabilir ne de ortadan kaldırılabilir. İslâm medeniyeti ile yaşayanların birbirine göstermesi gereken anlayış ve müsâmaha sayesinde aynı dini, kibleyi ve kutsal kitabı paylaşmaları da avantajlı bir durum olur. Bu medeniyeti yaşayanlar için onun atmosferinde sonsuza dek yaşamaları mümkün olabilecektir. O halde insanlığın da ondan istifade etmesi devam edecektir.

Toplum içinde veya insanlar arasında kültürel veya değişik ahvâlden kaynaklı farklılıkların olması çok doğaldır. İnsanlar soy ve inanç bakımından veya her ikisinde kardeş olarak addedilebilirler. İnsanların hoşgörülü, birbirine karşı tahammüllü ve saygılı ilişkilerle edebe, görgüye ve ahlâkî kurallara sahip olmaları istenir. Bunlar aynı zamanda fitraten de bir gerekliliktir. Kur'ân nazarında bunlar, İslâm toplumunda olması gereken hoşgörünün, düşüncenin ve kültürün somut birer varlığı, yapısı olarak ortaya çıkar ve de çıkmalıdır ki o zaman bunun toplumsal tertip ve düzen açısından uyumda tahammüle de katkısı olur.

Toplumların bütünüyle aynı anlayışa ve kabiliyete sahip nitelikteki insanlardan oluşmaları düşünülemez. Bu ise farklı düşüncelere saygılı, sabırlı ve tahammüllü olmayı gerektirir. Bunun için yeterli şekilde bilinçlenmeye ihtiyaç vardır. Bunun yanında en azından asgari bir kültürün oluşturulması, geliştirilmesi sayesinde toplumda öyle bir atmosferin hâkim kılınması da mümkündür. Buna her zaman bir ihtiyaç vardır. Bu, toplum bireylerinin itidal üzere uyumlu, anlayışlı ve eleştirilere açık bir kültüre sahip olmaları ile birliğe katkı şeklinde sağlanması mümkündür. Bu şekilde oluşan bir alt yapının oluşmasındaki gereklilik ortadadır. Bu düşüncelerin gelişmesi, bilimsel ufukların genişlemesi ve beslenmesi, yapılabilecek fikrî münâzaralarda/müzâkerelerde elbette müspet manada etkili olabilir.

Eleştiri, tartışma ve müzâkere muhâtabı sorgulayan, kötöleyen, kıran, yıpratın, zorda bırakan bir amaç değil de olumlu, yapıcı, gönülleri kazanacak, doğru olanı bulacak veya ortaya bir keyfiyet ortaya koyabilecek bir nitelik ve mahiyette de olmalıdır. Aksi olursa ayrılıklara veya fesada yol açmaya sebep olabilir. Toplumların enerjilerinin boşa harcanmasına, ayrılıklara ve güçlerinin zayıflamasına, çekişmelere, yılgınlıklara neden olabilir veya yol açabilir (*Enfâl* 88/46 vd.). Her hâlürkârda Allah'a ve Hz. Peygamber'e gönülden kayıtsız, şartsız teslim olmak, müminler/müslümanlar arasında iradeli ve bilinçli davranmakla birlikte sulhun (*Hucurât* 49/9,10) ve birliğin hâkim olması istenir.

Huzur ve barış ortamının sağlanması için normalde basit ama menfi gibi duran davranışlar bile yasaklanmaktadır. Nitekim insanlar birbirleri hakkında umumiyetle bir takım sezgiye

dayanan kurgulardan/zanlardan kaçınmama, gizli ve ayıp yönlerini araştırarak gıybet etme veya arkadan çekiştirilme, küçük düşürülme gibi hususlar/davranışlar asla hoş görülmez ve tasvip edilmez (*Hucurât* 49/9,10). İnsanlara gerçek olamayan veya şüpheli olan iftiralar atılamaz. Kötü ve şüpheli olanlarından özellikle sakınılmalıdır. Aksi takdirde burada sadece başkası hakkında değil, insanın kendisi hakkında da kötü bir fikre sahip olunacağına dair izlenime yol açacağı bilinmelidir.

İnsan kötü giden ilişkilerde ve davranışlarda kendini muhâsebe etmeli hatta bazen haksız ise kendini suçlayabilmelidir. Allah'ın örttüğü ayıpları araştırmamalıdır. Sıkıntılı insanları anlamaya çalışmalı ve onlara karşı hoşgörülü olmalıdır. Kötü kalpli olmak insanı Allah'tan uzaklaştırır. Gıybetten emin olunmak için başkası hakkında da gıybet yapılmamalı ve onun için kapı aralanmamalıdır. Zandan emin olan, gıybetten de emin olur. Gıybetten emin olan yalandan da emin olabilir. Yalandan emin olan iftiradan da emin olabilir (Tusterî, 2002: 149,150). O halde kim neden emin olmak isterse onun kendisi tarafından da yapılmaması gerekir. Bu bağlamda insan kendisini farklı veya üstün görmemelidir.

Bir insan hangi kesimden hangi meşrepten olursa olsun, başkasına karşı kendini beğenmemeli/ üstün görmemelidir. Bu durumda olan (kibirli) için âyette (... لَنْ تُحْرَقَ الْأَرْضُ... "...asla yeri yaramazsın veya onda bir delik açamazsın...") (*İsrâ* 17/37) şeklindeki ifadesi ile alay edilir. (Zemahşerî, ts.: III/1117). İnsan bu gibi hususlarda veya bu manada herhangi bir imtiyaza sahip olması veya böyle bir psikolojiye bürünmesi yönünde herhangi bir hakkı da yetkisi de yoktur. O halde kul önce kendini çok iyi tanımalı, takvânın gayrında üstünlük¹ aramamalı, kendisinin de kul olduğunu ve Hz. Muhammed'in ümmetinden biri olduğunu, her şeyde münekkit olmak yerine, yapıcı olmak gerektiğini, tebliğ görevinin de bulunduğunu, insanın başkalarını eleştirirken izlediği metodun veya takındığı tavrın bir bakıma kendi kişiliğini de şekillendirdiğini veya ifade ettiğini de bilmelidir.

İnsan/toplum orta halli, hoşgörülü olmakla birlikte vahiy kültürünü izlemeli, davranışlarında fitrat üzere hareket etmeli, empati yapmalı, o kültürün sahibi olan Allah'a ve onu insana getiren elçisine sevgili, saygılı ve sadakatli olmalıdır. Kaldı ki onlara karşı itaatkâr olmak da esas olmalıdır. Bu şekilde Allah'ın ve Resûlü'nün sevgisi kazanılabilir. Kaldı ki âyetlerde buna bir teşvik/emir de söz konusudur (*Al-i İmrân* 3/62; *Nisâ* 4/69; *Mâde* 5/92 vd.). Bu bağlamda Kur'ân ahlâkı yaşanarak başkalarına da aktarılmalı ve temsil görevi de yerine getirilmelidir. O zaman akla ilk gelenlerden biri belki de en önemlisi *emr-i bil-marûf ve nehy-i ani'l-munker*'dir (*Al-i İmrân* 3/104; *Teve* 9/112, *Hûd* 11/116 vd.). Onu yerine getirmek en azından herkes için bir farz-i kifayedir. Ancak görülmektedir ki toplumun düzelmesi, birliği ve beraberliğine de katkıda bulunulması için sadece istemek veya temennide bulunmak da yeterli olmaz. Bu meyanda mutlaka bir şeylerin yapılması da gerekir.

İnsanları davet veya yanlış düzeltme manasında emir ve nehy görevini her ne kadar bir kısım insanın yerine getirmesi ile diğer insanlardan/Müslümanlardan sorumluluğun sâkit olması söz konusu ise de bu, duyarlı bir insan/Müslüman için asla yeterli olamaz. O halde bu, imkân ve güç nispetinde ve muhatabın durumuna göre bir şekilde devamlılık arz etmelidir. Nitekim hadîs-i şerife göre bir kötülük *el*, olmazsa *dil* o da olmaz ise kalp ile değiştirilebilir veya

¹ *Takvâ*, kulun/insanın, canını veya nefsinin cezaya/azaba sürükleyecek şeylerden sakınması, uzak durması veya ilâhî buyrukları gözetmede ve yerine getirmede titiz davranmasıdır.

düzeltilbilir. Ama bu, imanın en zayıf derecesi/halidir (Müslim, ts.: 69). Bir Müslümanın her hâlükârda bu görevi güzellikle yerine getirmesi en uygun olanı olmalıdır.

İnsan, muhatabının bilgisini, kültürünü, akli seviyesini, ortamını ve şartlarını bilerek veya en azından bunu düşünerek mutlaka böyle bir görevi yapmalıdır. Bunun mükâfatı büyüktür. Bu gibi konularda yapılan uyarı veya fiili gayret yeterli olmaz ise o zaman mesele ilgili kişiye veya yetkiliye, hâkime veya benzer konumlarda olanlara haber verilebilir. Böylece herhangi bir hata ve yanlışın düzeltilmesine katkıda bulunulabilir. Bu bağlamda herhangi bir endişe veya korku hissedilirse veya oluşursa samimiyet ve doğruluk üzere olana Allah, yanlış yolda olanın zararına karşı yardım eder veya onu korur. Bu hususta "... لا يضرّكم مَنْ ضلَّ إذا اهْتَدَيْتُمْ..." "...Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez..." (Mâide 5/67, 105 vd.; İbn Atiyye, 1973: 260, 261) şeklinde olan ilgili âyetler ve benzerleri hatırlanabilir. Doğruluk üzere olmanın alâmeti, doğru istikâmet, hidâyet üzere olmak ve doğru yapmaktır. Buna dikkat etmenin bir ve beraber olmaya elbette katkısı olur.

Hz. Peygamber, âdeta bir mürebbi ve muallim sıfatıyla bulunduğu mekânlarda mutlaka terbiye ve edep faaliyetleri konusunda rehberlik eder, samimiyetini gösterir, bildiğini aktarır, yönlendirme yapar ve bu gibi hususlarda ilâve nitelik olarak bizzat etkisi ve katkısı ile hareket eden bir elçi olurdu. O'nun bu anlamda kutsal ve ulvi bir görevi olduğu için kendi saygınlığının önemine de binaen itibarının ve konumunun saygınlığını da korumaya da dikkat ederdi. Kaldı ki o, misyonu açısından sıradan bir vazife ile görevli olmayıp Allah'ın seçkin bir kulu ve elçisi idi.

İnsan her ne kadar doğuştan insan olma vasfı/potansiyel ile var olsa da bu insan olmak/adam olmak için yeterli değildir. Bunun geliştirilmesi yönünde iradeli olarak bir şeylerin de yapılması gerekir. O zaman adam gibi adam olabilmek için iradenin de devreye girmesinin zorunluluğu zaten ortaya çıkar. Burada insanın ruh ve beden ile insan olduğunu hatırlamak gerekir. O zaman onun için Allah, kâinat ve diğer insanlar ile ilişkilerin var olduğu bir ortam ortaya çıkar. İşte bu noktada sahabî gibi herkesin, Kur'ân ahlâkına ve kimliğine sahip olan Hz. Peygamber veya onun yolunu gerçekten izleyen prototiplerin rehberliğine ihtiyacı vardır.

Herhangi bir meselede Hz. Peygamber karar vermeden önce onu ashabı ile detaylarıyla istişâre ederdi. Bu onun fikir ve ifade serbestliğine verdiği önemin de en mühim göstergelerinden biri idi. Bununla birlikte o seçkin insan, dışındakilerle aynı sosyal hayatı paylaşmakla birlikte ilâhî talimatlara ve kanunlara hem kendi tâbi idi hem de onlardan sorumlu idi. Bunları başkalarına önerirken kendisi bunun dışında kalmazdı. Kaldı ki o, biyolojik veya fizyolojik yönden bir insan olarak diğer insanlardan farklı bir niteliğe sahip değildi. Ama bunun yanında o, karakter yönünden hârika ve kişiliği çok yüksek biri idi.

Bir insan/toplum için arınmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak ahlâk ile olur. O zaman hukuk da onu korur. O halde birlik ve beraberlik için vahiy kültürü bağlamında sosyal ve ahlâkî münasebetlerin de devreye girmesi gerekir. İyilik yapma, kötülükten sakınma veya emirleri yerine getirme, nehiylerden sakınma konusunda bir bakıma titizliği ifade edebilecek olan takva da ibâdetler için koruyucudur. Bu demektir ki sosyal düzen için ahlâk, onu koruyan hukuk ve ibâdetler/güzel davranışlar ile birlikte olmalıdır. O halde bunlar istenen sağlıklı ve uyumlu bir hayat ve sosyal düzen için oldukça önemlidir.

İnsan olarak doğmakla insan olmak birbirinden farklıdır. İşte burada irade de devreye girer. Üstelik içinde bulunulan ortamda veya toplumda irade sahibi olan sadece insandır. Bununla birlikte insan olmak da sonradan kazanılan bir vasıftır. O zaman her şeyden önce nasıl bir insan olunması gerektiğinin de çok iyi sorgulanması lâzımdır. Her insan zaman zaman kendi kişisel/ferdî röntgenini de çekebilmelidir. Zaaflarını öğrenebilmeli ve kabul edebilmelidir.

İnsan olmak adam olmakla özdeştir. Öyle ise insanın donanımının ve eksiklerinin de iyi bilinmesi lâzımdır. Bu bağlamda görevi iyi bir kul ve insan olmaktır. Bu durumda doğuştan insan olmanın yanında adam olmak, kendini yetiştirmek de gerekir. İşte bu, birlik, beraberlik ve kaynaşma açısından son derece önemlidir.

Her insanın/Müslüman'ın toplumun birer ferdi olarak birlik/vahdet anlayışının toplumda hâkim olması için bizzat iradesini ve gayretini ortaya koyması her zaman pek çok açıdan yararlıdır. Bunun ayrıca aşkın bir varlık olan Allah bağlamında ve O'na olan inançtan kaynaklı olan bir tevhit/vahdet anlayışı olması ile müspet manada oldukça daha fazla etkisi olur. Nitekim O'nun yarattıklarında asla bir dengesizlik ve uyumsuzluk bulunmamasından (Ebüssuûd, ts.: IX/3, 4) dolayı bundan çıkartılacak birlik ve beraberlik anlayışı daha nitelikli ve inandırıcı olur. Kaldı ki böyle bir inanç ve anlayış ile Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak ve bunu birlik ve beraberlik olarak topluma yansıtmak O'nun isteği ve emridir.

Hulâsa, Allah'ın *bir ve tek* oluşu, *kâinata*, *vahye dayanan din geleneğinde* ve *insan neslinde* var olan birlik ve vahdaniyet anlayışı, kullardan oluşan toplumlar için çok önemli ve örnek bir inanç ve anlayış oluşturur. İşte bu, kul/insan olan herkes için toplumun birliği/*vahdeti* lehine benimsenmesi gereken çok önemli ve etkili bir anlayış olur. Sözü edilen böylesi içtimâî hayatın herkes tarafından toplumun lehine, birliğine ve beraberliğine katkı sunacak şekilde sahiplenilmesi ve topluma hâkim olunması için çalışılacak bir hedef olmalıdır. Nitekim bu, hayalden öte gerçekleşebilecek etkili bir düşünce olarak algılanmalı ve sosyal hayata bir şekilde taşınmalıdır. Kaldı ki toplumlarda olması istenen bu uyum ve denge Allah'ın hükümranlığını ve tasarrufunu elinde tuttuğu bütün varlıklarda/yaratıklarda zaten hep vardır. O halde yapılması gereken, O'nun vahdâniyetinden ilham alınarak insanlar arasında/toplumda paralel veya benzer bir birlik veya vahdet anlayışını oluşturmak ve bunu onlara hâkim kılmaktır.

Sonuç

Allah'ın varlığı ve birliği kâinatın düzeninin ve vahdetinin de bir teminatıdır. Zira mülkün sahibi ve tek yaratıcısı O'dur. Bu birliktelik ve düzen anlayışı insanlardan oluşan toplumun ahengi ve birliği için de bir örnek olarak düşünülebilir. Nitekim âlemde mevcut olan varlıklardaki farklılıklar, çeşitlilikler, benzerlikler, uyumluklar, belki zıtlıklar ile ondaki mevcut birlik ve bütünlük, toplumlar için de yararlanılabilecek bir nitelik ve keyfiyet kabilinden görülebilir. Bunun yanında Kur'ân öğretisi, evâmîr, nevâhi, mübâhât ve sosyal hayatta, ahlâkî ilişkilerde, birlik ve toplumu iyileştirme konusunda ilişkilendirme yapılabilir ve onun da ahengi sağlanmasına yönelik ictimâî hayat için de bu örnek babından tahayyül edilebilir. İnsanlık, vahyin merkezinde yer alan ve ondan beslenen İslâm medeniyetinin eşsiz hoşgörüsüne ve onun oluşturduğu kardeşlik atmosferine muhtaçtır. Bu anlamda oluşan birlik ve vahdet Kur'ân'ın çok önem verdiği hususlardan birisidir. Üstelik ondaki insanî kardeşlik, aslî ve hakiki dinler bağlamında ve aynı silsilenin son halkası olan İslâm geleneği üzere oluşan toplumlarda birliğe ve beraberliğe olumlu katkı sağlamak ve bunu pekiştirmek için muayyen bir keyfiyet olarak görülebilir. Kaldı ki sahabe döneminden başlanarak günümüze dek süre gelen ve İslâm medeniyeti gölgesinde gelişen birlikte yaşama kültürü gittikçe gelişerek devam etmektedir. Bu kültür, dünyada ulaştığı her yerde özellikle İslâm coğrafyasında veya beraberinde yaşadığı başka medeniyetlerde birlikte varlığını sürdürmekte ve de onlar üzerinde müessir dahi olabilmektedir. İslâm inanç sistemine bağlı olan ve onun gerekleri ile iç içe bulunan bir kültür ve medeniyeti paylaşanlarda, ona yönelik aidiyet ve onlarla birlikte yaşama arzusunun zımnen oluşabildiğini de ifade etmek mümkündür. Nitekim sosyal yapı

ile Kur'ânî mesaj hem ilişkilendirilebilir hem de ondan beslenebilir. Bu aynı zamanda Kur'ân ve İslâm eksenli görüşlerden de yaralanmayı mümkün kılabilir. Bu bağlamda İslâm medeniyeti ve kültürü ile iç içe ve entegre olmuş halde olan meselelerde farklı medeniyetler esas teşkil ederse bu Müslüman toplumlarda bozulmaya ve yozlaşmaya neden olacağı gibi hem İslâm'a zarar verir hem de bozulmasına da yol açabilir. O zaman Kur'ân bağlamında vahiyden beklenen yarar yeterince olmayabilir. O halde olması gereken bu kültürün ve değerlerin sahiplenilmesi, merci olarak onların kabul edilmesi ve içinde bulunulan dönemle uygun olarak geliştirilmesidir. Bu bağlamda toplumda birliğin/vahdetin sağlanmasına yönelik bazı niteliklerin ona kazandırılması yönünde bir kolaylık olabilir. Kaldı ki Kur'ân'da imandan sonra ağırlıklı konu ahlâk ve insanın ıslahıdır. O, beşere nasıl insan olunması gerektiğini gösterir. Onu yaşamakla insan da onun nasıl olduğunu görür. Bu tür konularda farklı araştırmalara, ahlâkî ve sosyal tespitlere, çözüm önerilerine her geçen gün daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Nitekim dünyada süreklilik arz eden bazı gelişmelerden huzur ve güven beklenirken, maalesef beraberlerinde başka sıkıntıları veya kaosu da getirebilmektedirler. Sosyal hayatta birliği ve vahdeti sağlayabilmek için vahiy kültürü bağlamında Allah'ın, kâinatın insaoğlunun ve dinin kendi içlerindeki tutarlılık ve bütünlük örnek alınarak, benimsenerek benzer şekilde sağlıklı ilişkiler ve beraberlikler oluşturulabilir. İnsanların/Müslümanların birliğini sağlamada o durumdan bir anlayış veya fikir olarak yararlanılabilir. Kaldı ki Allah'ın kelâmı ezelde veya daha sonrasında çelişmeyen ve ezelden ebede hep aynı olan bir kelâmdır. O halde ondan her zaman dinî, insanî ve dünyevî farklı konulardan istifade etmek mümkündür. Bu bağlamda oluşan sosyal sıkıntıların önlenebilmesi için farklı ve daha ileri derecede Kur'ân odaklı kültürel, ahlâkî ve ictimâî yeni çözümler üretmek ve daha çok çalışmak insanlığın önünde son derece önemli bir ihtiyaç olarak durmaktadır.

Kaynakça

- İbn Atiyye, el-Endelüsî (ö.541/1147), *Menhecu İbn Atiyye fî Tefsîri'l-Kur'ân*, Kahire 1973/393.
 Buhârî, Muhammed b. İsmail (ö. 256/870), *Sahîhu'l-Buhârî*, Beyrut 1987/1407, V/2379, no: 6119.
 Bursevî, İsmail Hakkı (ö.1137/1725), *Tefsîru Rûhi'l-Beyân*, İstanbul 1330.
 Esed, Muhammed, *Kur'ân Mesajı-Meâl-Tefsir*, trc. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İstanbul 1999.
 Ebû Hanife Nu'mân b. Sâbit (ö.150/767), *el-Fıkhü'l-Ekber*, nşr. M. Zâhid Kevserî, trc. Mustafa Öz, Müctehidin Beş Eseri Arasında, İstanbul 1992.
 İbn Kesîr, Ebu'l-Fdâ (ö.774/1373), *ed-Dururu'n-Nesîr fî İhtisâri Tefsîri'l-Hâfız İbn Kesîr*, Hz. Muhamed b. Musa Ali Nasr, İstanbul 2019.
 Karaman, Hayrettin, Çağrı, Mustafa, Dönmez, İbrahim Kafi, Gümüş Sadreddin, *Kur'ân Yolu Türkçe Meâli ve Tefsiri*, Ankara 1435/2014.
 Kutup, Seyyid, *Fî Zilâli'l-Kur'ân*, ys., ts., *Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed* (ö.333/944), *Kitâbu't-Teohîd*, nşr. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi, Ankara 1423/2003.
 Müslim, el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (ö. 261/875), *el-Câmi 'u-Sahîh*, Beyrut: Dâru İhyâi't-Turasi'l-Arabî, ts.: I/69, no: 49; IV/2496, no:6421.
 Nesefî, Ebu'l-Berekât, *Tefsîru'n-Nesefî*, Beyrut 1998/1419.
 Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetu't-Tefâsîr, Beyrut: Dâru'l-Kur'ân'il-Kerîm, 1981/1402.
 Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574), *İrşâdü'l-'Akli's-Selîm*, Beyrut, ts.
 Tan, Zeki, *Bir Arada Yaşamın Dinamikleri*, İstanbul 2022.

- Tusterî, Ebû Muhammed Sehl b. Abdillâh (ö. 283/896), *Tefsîru't-Tusterî*, Beyrut 2002/1423.
Vâhidî, Ebu'l-Hasan Alî b. Ahmed (ö. 468/1076), *el-Vecîz fî Tefsîri'l-Kitabi'l-Azîz*, Beyrut 1995/1415.
Yazır, M. Hamdi, *Hak Dini Kur'ân Dili*, İstanbul: Eser Kitabevi, ts.
Zemahşerî, Ebu'l-Kâsim, Cârullah Mahmûd b. Ömer, *el-Keşşâf an Hakâiki't-Te'vîl ve Uyûni'l-Akâvil fî Vucûhi't-Te'vîl*, Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, ts.